

Enseignement supérieur & Recherche

En 2013-2014, 1 505 600 étudiants sont inscrits dans les universités françaises (y compris les universités d'outre-mer et l'université de Lorraine). Ils étaient 1 468 300 en 2012-2013. Les effectifs augmentent de 2,5%. En particulier, les effectifs sont en hausse en cursus licence (+ 2,5%) et en cursus master (+ 3,0%), mais ils diminuent en cursus doctorat (- 1,2%). Le nombre de nouveaux bacheliers s'inscrivant à l'université est très dynamique (+ 4,5%). Dans les disciplines de santé, ils sont en forte hausse (+ 7,6%). Les bacheliers généraux sont plus nombreux dans les disciplines générales (+ 7,0%), le nombre de nouveaux bacheliers technologiques augmente fortement en IUT (+ 13,5%) et les bacheliers professionnels se dirigent légèrement moins vers l'université. Le nombre d'étudiants étrangers à l'université est en hausse de 0,9% : leur part atteint 14,5%. Elle reste stable en cursus doctorat (41,4%).

Les étudiants inscrits dans les universités françaises en 2013-2014

Pour l'année universitaire 2013-2014, 1 505 600 étudiants sont inscrits dans les universités françaises, y compris les DOM, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie (IUT inclus) (*tableaux 1 a-b-c*) : 907 300 sont inscrits en cursus licence¹ – dont 116 700 en IUT –, 536 600 en cursus master¹ et 61 800 en cursus doctorat¹.

Les effectifs universitaires sont en hausse de 2,5% par rapport à 2012-2013. En particulier, les effectifs sont en hausse en cursus licence (+ 2,5%) et en cursus master (+ 3,0%) et diminuent en cursus doctorat (- 1,2%).

Le cursus licence

Dans les disciplines générales, c'est-à-dire hors IUT et disciplines de santé, 42% des effectifs du cursus licence sont inscrits en première année de licence (L1). Les deuxième et troisième années (L2 et L3) représentent respectivement 22% et 23% des inscrits du cursus, et la licence professionnelle 7%. Ces proportions sont relativement proches d'une discipline à l'autre, à l'exception des sciences fondamentales et applications et des sciences économiques-gestion (hors AES), pour lesquelles la licence professionnelle regroupe respectivement 23% et 22% des effectifs du cursus licence. En lettres-sciences du langage-arts, 14% des inscrits en cursus licence préparent un Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU). Enfin, en sciences et techniques des activités

physiques et sportives (STAPS), 54% des inscrits en cursus licence sont en L1.

Le cursus master

En cursus master, 42% des inscrits sont en première année de master (M1), 37% en seconde année (M2). Les autres formations relevant du cursus master (formation d'ingénieurs, diplôme des IEP, etc.) représentent 21% des inscrits. En particulier, en sciences, 27% des inscrits en cursus master le sont en formation d'ingénieurs ; les masters Enseignement, éducation et formation (MEEF) créés à la rentrée 2013 représentent 22% des inscrits du cursus master en STAPS, 15% en lettres-langues-sciences humaines et 3% en sciences.

Une forte augmentation des effectifs dans la plupart des disciplines et en santé

En 2013-2014, le nombre d'étudiants augmente dans les filières générales (+ 2,6%) (*tableau 1 a*) et de santé (+ 2,8%) (*tableau 1 c*). Seule l'Administration économique et sociale (AES) enregistre une baisse d'effectifs (- 2,0% après - 5,4% en 2012-2013). La tendance s'inverse pour les sciences qui, après une année de baisse en 2012-2013, sont en augmentation de 2,6%. Toutes les

TABLEAU 1 a - Répartition par discipline et cursus LMD des effectifs universitaires en 2013-2014 pour les disciplines générales (hors IUT) (France entière)

Cursus	DAEU ou capacité en droit	Droit, sciences politiques	Administration économique et sociale (AES)	Sciences économiques - gestion (hors AES)	Pluri-droit - sciences économiques - AES	Total économie, AES	Langues	Lettres - sciences du langage - arts	Sciences humaines et sociales	Pluri-lettres - langues - sciences humaines	Total lettres, sciences humaines	Sciences de la Terre, de la vie et de l'Univers	Sciences fondamentales et applications	Pluri-sciences	Total sciences	STAPS	Total
		3 375						9 386			9 386		2 136		2 136		14 897
	Licence LMD niveau 1	56 309	14 183	26 714		40 897	43 462	24 557	58 728	670	127 417	15 499	19 441	17 227	52 167	21 188	297 978
	<i>dont nouveaux bacheliers</i>	32 076	7 631	16 011		23 642	22 799	13 531	30 523	527	67 380	8 304	11 370	9 872	29 546	13 789	166 433
	Licence LMD niveau 2	30 299	6 423	15 588		22 011	19 983	12 854	31 965	132	64 934	11 081	14 314	6 976	32 371	8 710	158 325
	Licence LMD niveau 3	27 299	6 897	20 490		27 387	17 948	13 487	35 996	137	67 568	11 936	21 454	432	33 822	7 391	163 467
	Licence professionnelle	2 060	2 426	19 011		21 437	185	621	5 841		6 647	2 901	17 897	180	20 978	662	51 784
	Autres diplômes	3 185	680	5 528	17	6 225	6 579	5 249	3 044	1 393	16 265	832	2 180	888	3 900	1 484	31 059
	<i>dont nouveaux bacheliers</i>	103	15	291	4	310	51	47	69	164	337	61	193	38	292	239	1 275
	Effectifs	122 527	30 609	87 331	17	117 957	88 157	66 154	135 574	2 332	292 217	42 249	77 422	25 703	145 374	39 435	717 510
	Évolution	0,8%	-2,7%	1,0%	.	0,0%	3,9%	0,9%	3,6%	-28,4%	2,7%	0,8%	1,3%	15,3%	3,4%	12,4%	2,6%
	Formations d'ingénieurs												25 275		25 275		25 275
	<i>dont nouveaux bacheliers</i>												1 451		1 451		1 451
	Master MEEF niveau 1			655		655	3 125	1 679	16 917	165	21 886	697	1 541	187	2 425	1 893	26 859
	Master LMD (hors MEEF) niveau 1	28 058	2 511	25 360	68	27 939	9 016	10 942	30 403	892	51 253	10 734	17 944	1 112	29 790	3 086	140 126
	Master LMD niveau 2	21 807	2 033	32 424	42	34 457	8 294	9 668	34 902	2 740	55 604	10 276	20 694	1 078	32 048	2 932	146 848
	Autres diplômes	26 971	2 007	5 398		7 447	1 890	3 039	9 010	746	14 685	1 267	4 448	290	6 005	527	55 635
	<i>dont nouveaux bacheliers</i>	789					2				2		10		10		801
	Effectifs	76 836	6 551	63 837	110	70 498	22 325	25 328	91 232	4 543	143 428	22 974	69 902	2 667	95 543	8 438	394 743
	Évolution*	1,3%	1,5%	2,1%	-0,9%	2,0%	4,3%	2,6%	8,7%	-23,5%	5,5%	1,0%	2,6%	6,9%	2,3%	12,8%	3,4%
	Doctorat d'université	7 464	15	3 482		3 497	2 378	5 561	12 916		20 955	10 185	16 616		26 801	457	59 074
	HDR	36		65		65	31	63	162	58	314	233	392	164	789	7	1 211
	Effectifs	7 500	15	3 547		3 562	2 409	5 624	13 078	58	21 169	10 418	17 008	164	27 590	464	60 285
	Évolution	-2,8%	50,0%	-0,1%	.	0,1%	-3,8%	-1,1%	-1,6%	3,6%	-1,7%	0,9%	-1,5%	9,3%	-0,6%	-0,6%	-1,2%
	Effectifs	206 863	37 175	154 715	127	192 017	112 891	97 106	239 884	6 933	456 814	75 641	164 332	28 534	268 507	48 337	1 172 538
	Évolution	0,9%	-2,0%	1,4%	14,4%	0,7%	3,8%	1,2%	5,2%	-25,1%	3,4%	0,9%	1,6%	14,4%	2,6%	12,4%	2,6%
	<i>dont nouveaux bacheliers</i>	32 968	7 646	16 302	4	23 962	22 862	13 578	30 592	691	67 713	8 365	13 024	9 910	31 299	14 028	169 960
	Évolution	-1,2%	2,6%	2,9%	.	2,8%	4,9%	1,6%	2,3%	4,1%	3,0%	4,5%	8,5%	16,7%	9,8%	15,4%	4,2%

Note : le cursus correspond au niveau final du diplôme préparé. Les nouveaux bacheliers en cursus master sont entrés post-baccalauréat en formation de niveau master. Exemple : 1^{er} année de formation d'ingénieurs.

* Les évolutions en Lettres-arts-sciences du langage, langues, pluri-lettres-langues-SHS et sciences humaines et sociales sont fortement dues aux nouveaux masters MEEF. En effet ces masters premier degré sont regroupés en « sciences de l'éducation » (sous-ensemble de sciences humaines et sociales) quand les anciens masters enseignement premier degré pouvaient avoir des libellés plus précis permettant de déterminer leur discipline dominante (lettres, sciences...). Il y a donc un effet mécanique de diminution des pluri-lettres par exemple, au profit des sciences humaines. Une deuxième conséquence des masters MEEF est, pour les masters second degré, l'existence de parcours plus précis qui a permis de mieux ventiler les étudiants dans les disciplines étudiées. Ainsi, on voit une augmentation des effectifs en lettres-arts avec les MEEF alors que l'année précédente les étudiants étaient par exemple inscrits en master enseignement pluri-lettres.

Source : MENESR-DGESIP-DGRI/SIES / Système d'information SISE.

TABEAU 1 b - Répartition par spécialité de DUT des effectifs universitaires en 2013-2014 pour les IUT (cursus licence) (France entière)

		DUT 1 ^{re} année	DUT 2 ^{de} année	Effectifs	Évolution**	dont nouveaux bacheliers	Évolution
DUT secteur de la production	Aide et assistance pour le monitoring et le maintien à domicile		19	19	-65,5 %	0	-100,0 %
	Chimie	1 876	1 546	3 422	-0,4 %	1 319	-2,9 %
	Génie biologique	3 466	3 096	6 562	-0,5 %	2 600	1,0 %
	Génie chimique - génie des procédés	622	491	1 113	-3,0 %	382	-5,2 %
	Génie civil	735	2 207	2 942	n.s.	544	n.s.
	Génie civil - construction durable*	2 002	103	2 105	.	1 564	.
	Génie du conditionnement et de l'emballage	20	118	138	n.s.	16	n.s.
	Génie électrique et information décisionnelle	4 341	3 473	7 814	0,6 %	2 972	-5,0 %
	Génie industriel et maintenance	1 177	803	1 980	5,6 %	742	13,3 %
	Génie mécanique et productique	4 096	3 041	7 137	4,2 %	2 939	14,0 %
	Génie thermique et énergie	1 246	941	2 187	4,1 %	999	16,3 %
	Hygiène sécurité environnement	1 038	825	1 863	-0,5 %	775	0,0 %
	Mesures physiques	2 584	1 964	4 548	2,6 %	1 709	0,9 %
	Packaging, emballage et conditionnement*	136		136	.	109	.
	Qualité logistique industrielle et organisation	1 149	894	2 043	5,0 %	728	11,8 %
	Réseaux et télécommunications	1 640	1 167	2 807	3,5 %	1 116	8,6 %
Sciences et génie des matériaux	603	410	1 013	-3,0 %	411	1,5 %	
Post-DUT			295	12,2 %			
Total IUT secteur de la production		26 731	21 098	48 124	1,4 %	18 925	3,4 %
DUT secteur des services	Carrières juridiques	1 380	1 062	2 442	2,5 %	1 005	2,1 %
	Carrières sociales	1 762	1 578	3 340	0,9 %	1 017	4,0 %
	Gestion administrative et commerciale	488	921	1 409	n.s.	349	n.s.
	Gestion administrative et commerciale des organisations*	690	49	739	.	500	.
	Gestion des entreprises et des administrations	10 858	9 218	20 076	-0,4 %	8 102	-1,6 %
	Gestion logistique et transport	1 511	1 194	2 705	1,4 %	1 021	10,1 %
	Information communication	1 875	1 937	3 812	-1,3 %	1 080	-12,9 %
	Informatique	5 170	3 711	8 881	3,5 %	3 897	14,0 %
	Métiers du multimédia et de l'Internet*	1 747	35	1 782	.	1 219	.
	Services et réseaux de communication	223	1 522	1 745	n.s.	163	n.s.
Statistique et informatique décisionnelle	595	513	1 108	2,3 %	383	0,5 %	
Techniques de commercialisation	10 484	9 428	19 912	-0,5 %	8 164	0,4 %	
Post-DUT			577	59,8 %			
Total IUT secteur des services		36 783	31 168	68 528	1,0 %	27 000	2,1 %
Total		63 514	52 266	116 652	1,2 %	45 925	2,7 %

* Nouveaux départements en 2013-2014.

** La création des nouveaux départements entraîne des transferts qui rendent certaines évolutions non significatives.

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information SISE

disciplines scientifiques sont concernées (pluri-sciences : +14,4 %, sciences fondamentales et applications : +1,6 %, sciences de la nature et de la vie : +0,9 %).

Les effectifs de STAPS augmentent fortement pour la cinquième année consécutive. Cette filière avait connu six années d'effectifs en baisse au cours de la décennie précédente et attire à nouveau les étudiants depuis la rentrée 2009 avec un effectif augmentant encore de 12,4 % à la rentrée 2013. Les étudiants sont plus nombreux en sciences humaines et sociales, en langues, en sciences économiques-gestion, en lettres-sciences du langage-arts, ainsi qu'en droit-sciences politiques (respectivement +5,2 %, +3,8 %, +1,4 %, +1,2 % et +0,9 %).

Les effectifs en IUT sont en hausse en 2013-2014 de 1,2 %, inversant la tendance amorcée en 2010 ; la filière « Production » augmente davantage (+1,4 %) que la filière « Services » (+1,0 %) (tableau 1b).

Pour la onzième année consécutive, le nombre total d'étudiants en formations de santé progresse en 2013-2014 (+2,8 %) grâce à la hausse en pluri-santé (PACES)² (+3,9 %), en médecine (+2,8 %) et en odontologie (+4,0 %) et malgré une baisse de 0,6 % en pharmacie.

Les nouveaux bacheliers technologiques plus nombreux en IUT et les nouveaux bacheliers généraux plus nombreux dans les filières générales

Ces constats par disciplines se retrouvent dans les hausses des effectifs de nouveaux

2. L'année universitaire 2013-2014 correspond à la quatrième année de fonctionnement de la PACES (Première année commune aux études de santé), mise en place en 2010. Cette année de formation remplace les différents cursus de première année de médecine, odontologie et pharmacie afin d'opérer dès la fin du premier semestre un choix entre les quatre concours proposés et de faciliter les réorientations précoces des étudiants les moins bien classés.

bacheliers entrant dans les filières de STAPS (+15,4 %) et littéraires (+3,0 %), et en IUT (+2,7 %). Les nouveaux bacheliers sont plus nombreux dans les formations de santé (+7,6 %), principalement en PACES (+7,8 %), leur augmentation dans cette année de préparation aux concours médicaux confirmant la hausse de l'an dernier (+7,7 % en 2012-2013) après deux années de baisse (-3,0 % en 2011-2012 et -4,1 % l'année précédente). En revanche, ils sont moins nombreux à s'inscrire en droit-sciences politiques (-1,2 %) et plus nombreux à s'inscrire en pluri-lettres-langues-sciences humaines (+4,1 %).

Parmi les nouveaux entrants à l'université, 84 % ont obtenu leur baccalauréat en 2013. Ces nouveaux bacheliers sont très majoritairement titulaires d'un baccalauréat général : c'est le cas de 79,2 % d'entre eux (+0,9 point par rapport à 2012-2013), 15,3 % ayant un baccalauréat technologique (+0,6 point) et 5,5 % un baccalauréat pro-

professionnel (-1,5 point). Les bacheliers professionnels représentent un nouvel entrant sur dix en langues, en sciences humaines et sociales et en STAPS, un sur cinq en AES. Le nombre de nouveaux bacheliers s'inscrivant à l'université est en hausse de 4,5 % à la rentrée 2013, avec des évolutions

contrastées selon les filières et les types de baccalauréat.

Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte de baisse globale du nombre de bacheliers à la session 2013 (-5,4 %). Néanmoins, les bacheliers généraux, parmi lesquels se recrute la grande majorité des nouveaux

bacheliers entrant à l'université, ont été plus nombreux à cette session (+3,9 % par rapport à 2012), la baisse globale étant imputable au baccalauréat professionnel (-16,6 % suite à la fin de la période transitoire de mise en place de la réforme de la voie professionnelle).

TABLEAU 1 c - Répartition par diplôme des effectifs universitaires en 2013-2014 pour les disciplines de santé (France entière)

Cursus	Type de diplôme	Médecine	Odontologie	Pharmacie	Pluri-santé	Effectifs
Licence	1 ^{re} année commune aux études de santé (PACES)				57 839	57 839
	Certificat capacité orthophoniste	3 061				3 061
	Certificat capacité orthoptiste	1 006				1 006
	Diplôme d'État de masseur - kinésithérapeute	344				344
	Diplôme d'État d'audio-prothésiste	390				390
	Diplôme d'État de psychomotricien	1 363				1 363
	Diplôme d'État d'ergothérapeute	609				609
Master	Diplôme d'État de sage-femme	3 654				3 654
	Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire		7 321			7 321
	Diplôme d'État de docteur en médecine	45 891				45 891
	Diplôme d'État de docteur en pharmacie			18 819		18 819
	Diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC)	2 175				2 175
	Capacité de médecine	2 888				2 888
Licence	Licence LMD niveau 1	121				121
	Licence LMD niveau 2	127				127
	Licence LMD niveau 3	506				506
	Licence professionnelle	178		189		367
Master	Master LMD niveau 1	902	3	221		1 126
	Master LMD niveau 2	1 361	5	585		1 951
Doctorat	Doctorat d'université	1 055	39	254		1 348
	Habilitation à diriger des recherches	134	5	24		163
Licence	Autres diplômes de cursus licence	6 678	10	228	11	6 927
Master	Autres diplômes de cursus master	53 960	1 892	2 557	53	58 462
Effectifs		126 403	9 275	22 877	57 903	216 458
Évolution		2,8%	4,0%	-0,6%	3,9%	2,8%
<i>dont nouveaux bacheliers</i>		<i>642</i>			<i>35 944*</i>	<i>36 586</i>
<i>Évolution (%)</i>		<i>-1,2%</i>			<i>7,8%</i>	<i>7,6%</i>

* Nouveaux bacheliers en PACES.

Source : MENESR-DGESIP-DGRI-SIES / Système d'information SISE

TABLEAU 2 - Effectifs et proportions de nouveaux bacheliers qui entrent à l'université (France métropolitaine + DOM)

		Répartition par séries							
		Bacheliers généraux		Bacheliers technologiques		Bacheliers professionnels		Ensemble	
		2013	Rappel 2012	2013	Rappel 2012	2013	Rappel 2012	2013	Rappel 2012
Rappel nombre de bacheliers à la session précédente		305 316	293 837	124 853	125 121	159 241	190 899	589 410	609 857
Universités	France métr.	194 647	184 297	36 944	34 120	12 579	15 451	244 170	233 868
	DOM	4 342	3 916	1 534	1 319	1 130	1 292	7 006	6 527
	France métr. + DOM	198 989	188 213	38 478	35 439	13 709	16 743	251 176	240 395
Taux de poursuite à l'université (%)	France métr.	66,0	64,9	31,1	28,6	8,3	8,5	43,1	39,9
	DOM	42,0	39,6	25,9	23,1	15,8	15,1	29,9	27,1
	France métr. + DOM	65,2	64,0	30,8	28,3	8,6	8,8	42,6	39,4
Dont IUT	France métr.	30 744	30 864	13 582	11 954	1 177	1 445	45 503	44 263
	DOM	255	306	128	120	39	40	422	466
	France métr. + DOM	30 999	31 170	13 710	12 074	1 216	1 485	45 925	44 729
Taux de poursuite en IUT (%)	France métr.	10,4	10,9	11,4	10,0	0,8	0,8	8,0	7,6
	DOM	2,5	3,1	2,2	2,1	0,5	0,5	1,8	1,9
	France métr. + DOM	10,2	10,6	11,0	9,6	0,8	0,8	7,8	7,3

Lecture : 66,0 % des bacheliers généraux de la session 2013 ayant eu leur baccalauréat en France métropolitaine s'inscrivent à l'université en France métropolitaine. 65,2 % des bacheliers généraux de la session 2012 poursuivent des études à l'université.

Source : MENESR-DGESIP-DGRI-SIES / Système d'information SISE

TABEAU 3 - Proportion d'étudiants de nationalité étrangère et de non-bacheliers de nationalité étrangère dans les effectifs universitaires en 2013-2014
(France métropolitaine + DOM)

Disciplines	Licence		Master		Doctorat		Ensemble					
	%	% non-bacheliers	%	% non-bacheliers	%	% non-bacheliers	Effectifs	Évolution (%)	%	Effectifs non-bacheliers	Évolution (%)	% non-bacheliers
Langues	17,5	12,2	26,8	22,7	42,3	36,7	22 193	2,1	19,8	16 576	0,1	14,8
Lettres-sciences du langage-arts	14,9	13,1	26,4	24,3	49,7	45,5	19 270	-0,1	19,9	17 314	-0,4	17,9
Sciences humaines et sociales	7,0	4,6	11,9	9,9	35,2	31,8	24 903	0,6	10,4	19 382	0,4	8,1
Pluri-lettres, langues, sc. humaines	42,6	41,3	25,2	23,9	20,7	13,8	2 143	-4,5	31,1	2 046	-0,7	29,7
Total lettres, langues, sc. humaines	12,2	9,1	17,2	14,8	39,8	36,0	68 509	0,7	15,1	55 318	0,0	12,2
Droit, sciences politiques	9,3	5,7	14,3	11,4	39,9	35,2	25 302	3,8	12,3	18 304	4,5	8,9
AES	15,5	8,6	16,5	12,2	46,7	40,0	5 825	-6,4	15,7	3 450	-11,2	9,3
Sciences économiques	18,0	12,6	30,8	26,3	55,3	49,1	37 125	0,5	24,2	29 360	-1,1	19,1
Pluri-droit, sciences éco., AES	5,9	0,0	45,5	43,6	0,0	0,0	51	-12,1	40,2	48	-15,8	37,8
Total économie, AES	17,4	11,6	29,5	25,0	55,3	49,0	43 001	-0,5	22,6	32 858	-2,3	17,2
Sciences de la nature et de la vie	7,2	4,3	18,7	15,8	32,5	29,2	10 671	1,5	14,2	8 476	1,1	11,3
Sciences fondamentales et applications	16,3	12,4	29,6	25,6	48,5	45,3	41 435	1,5	25,3	35 068	1,6	21,4
Pluri-sciences	12,7	7,1	26,3	23,4	23,2	18,9	3 974	9,5	14,0	2 470	5,7	8,7
Total sciences	13,0	9,1	26,9	23,2	42,3	39,1	56 080	2,1	21,0	46 014	1,7	17,2
STAPS	2,2	0,8	7,0	5,7	22,6	21,1	1 555	0,3	3,2	888	-6,6	1,8
Total disciplines générales	12,2	8,5	20,9	17,8	41,8	38,0	194 447	1,2	16,7	153 382	0,5	13,1
Total disciplines générales hors STAPS	12,8	8,9	21,2	18,1	41,9	38,1	192 892	1,2	17,2	152 494	0,5	13,6
Médecine-odontologie	7,6	6,7	9,4	7,5	23,5	18,8	12 705	-4,0	9,4	10 156	-4,5	7,5
Pharmacie	10,3	8,2	5,4	3,4	35,3	32,4	1 335	-1,0	5,8	866	-1,6	3,8
Pluri-santé	5,0	1,7	9,4	7,5	0,0	0,0	2 863	8,8	5,0	984	15,0	1,7
Total santé	5,5	2,7	8,8	6,8	25,6	21,3	16 903	-1,8	7,8	12 006	-2,9	5,6
IUT secondaire	6,9	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 332	-2,9	6,9	2 239	-3,4	4,7
IUT tertiaire	4,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 244	-2,3	4,7	1 650	-4,6	2,4
Total IUT	5,6	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 576	-2,6	5,6	3 889	-3,9	3,3
Total	10,8	7,3	17,7	14,9	41,4	37,5	217 926	0,9	14,5	169 277	0,1	11,3

Source : MENESR-DGESIP-DGRI-SIES / Système d'information SISE.

Le taux de poursuite³ des bacheliers à l'université (y compris IUT), qui avait atteint un maximum de 48,5 % en 2003 et qui avait perdu 1,7 point en 2013-2014 (39,4 %) augmente à nouveau en 2013-2014 de 3,2 points : 42,6 % d'entre eux s'inscrivent à l'université (tableau 2).

Le nombre de nouveaux bacheliers technologiques entrant en IUT a fortement augmenté (+13,5 %), dans un contexte de mise en place de dispositions visant à leur ouvrir plus largement l'entrée en IUT. Leur taux de poursuite vers les IUT atteint 11,0 % (+1,4 point).

Les nouveaux bacheliers généraux ont plus que l'année précédente poursuivi leurs études à l'université : leur taux de poursuite atteint 65,2 % (y compris IUT), soit +1,2 point. Ils sont plus nombreux que l'an dernier dans les filières générales (+7,0 %).

Quant aux nouveaux bacheliers professionnels, dont on a facilité l'accès aux Sections de techniciens supérieurs (STS), ils sont un peu moins nombreux à s'être dirigés vers l'université : leur taux de poursuite y est de 8,6 %, en diminution de 0,2 point.

À nouveau moins de doctorants

Pour la cinquième année consécutive, le nombre de doctorants est en baisse (-1,2 % après -2,2 % en 2012-2013).

Les diminutions sont plus marquées dans les disciplines littéraires (-1,7 %), notamment en langues (-3,8 %) et en sciences humaines et sociales (-1,6 %), mais aussi en droit (-2,8 %) et en sciences fondamentales (-1,5 %).

Néanmoins, on observe parallèlement une augmentation constante sur les dernières années du nombre de doctorats obtenus, ce qui semble indiquer que la diminution du nombre d'inscrits est due à une réduction de la durée d'obtention du diplôme.

Plus d'étudiants étrangers dans les universités en 2013-2014

À la rentrée 2013, 217 900 étudiants des universités de France métropolitaine et des DOM sont étrangers (tableau 3). Ces effectifs augmentent (+0,9 % par rapport à 2012-2013). Mais cette hausse étant moins forte que celle de l'ensemble des effectifs, la part des étudiants étrangers diminue légèrement et se situe à 14,5 % (tableau 3). Les étudiants étrangers représentent 10,8 % des étudiants inscrits en cursus licence, 17,7 % des inscrits en cursus master et 41,4 % des inscrits en cursus doctorat.

La proportion d'étudiants étrangers non titulaires d'un baccalauréat est également en baisse et représente 77,7 % de l'ensemble des étudiants étrangers (78,3 % en 2012-2013). Ce sont des étudiants n'ayant pas suivi une scolarité classique dans le système secondaire français. Ils viennent suivre des études supérieures en France après une scolarité dans leur pays d'origine, validée par une équivalence du bac-

3. Le taux de poursuite à l'université de l'année $n/n+1$ est obtenu en rapportant le nombre de bacheliers de la session n inscrits à l'université en $n/n+1$ au nombre total de bacheliers de la session n .

TABLEAU 4 - Proportion de femmes à l'université en 2013-2014 (France métropolitaine + DOM)

Disciplines	Cursus licence	Cursus master	Cursus doctorat	Ensemble		
	% de femmes	% de femmes	% de femmes	Effectifs de femmes à l'université	Évolution (%)	% de femmes
Langues	73,5	77,2	67,5	82 872	4,2	74,1
Lettres, sciences du langage	68,7	74,5	65,9	67 651	0,7	70,0
Sciences humaines et sociales	67,2	71,4	54,6	163 065	5,6	68,1
Pluri-lettres, langues, sciences humaines	74,6	78,7	37,9	5 310	-25,9	77,0
Total lettres, langues, sc. humaines	69,5	73,1	59,0	318 898	3,4	70,1
Droit, sciences politiques	64,9	64,7	50,0	132 452	1,1	64,3
AES	58,3	63,0	53,3	21 967	-3,6	59,1
Sciences économiques	51,4	54,5	45,7	80 551	2,0	52,5
Pluri-droit, sciences éco., AES	35,3	55,5	.	67	15,5	52,8
Total économie AES	53,2	55,2	45,7	102 585	0,7	53,8
Sciences de la nature et de la vie	61,2	59,1	54,3	44 790	0,3	59,6
Sciences fondamentales et applications	27,0	28,4	30,7	45 760	1,8	28,0
Pluri-sciences	43,5	56,6	25,6	12 678	12,9	44,6
Total sciences	39,9	36,5	39,6	103 228	2,3	38,6
STAPS	27,6	33,1	34,5	13 850	9,3	28,7
Total disciplines générales	57,7	58,6	48,0	671 013	2,5	57,5
Total disciplines générales hors STAPS	59,5	59,1	48,1	657 163	2,6	58,8
Médecine-odontologie	78,9	60,1	51,1	84 144	-1,3	62,0
Pharmacie	77,7	64,8	62,9	14 866	5,2	65,0
Pluri-santé	65,0	54,7	.	37 459	6,0	64,7
Total santé	67,8	60,8	53,3	136 469	2,9	63,1
IUT secondaire	23,4	.	.	11 279	-0,2	23,4
IUT tertiaire	50,4	.	.	34 521	0,1	50,4
Total IUT	39,3	0,0	0,0	45 800	0,1	39,3
Total	56,2	59,2	48,2	853 282	2,4	56,9

Source : MENESR-DGESIP-DGRI-SIES / Système d'information SISE

calauréat qui leur permet de s'inscrire à l'université.

Les étudiants africains représentent près d'un étudiant étranger sur deux en université (46,0 %). Leurs orientations restent semblables à celles observées en 2012 : ils se dirigent davantage vers les disciplines scientifiques et sportives (32,4 % contre 26,4 % pour la population étrangère tous continents confondus) ou économiques (23,3 % contre 19,7 %) que littéraires (19,6 % contre 31,4 %). Parmi les étudiants africains, 73,7 % sont des non-bacheliers. Les étudiants européens représentent 24,5 % des étudiants étrangers. Parmi eux, les étudiants italiens sont les plus représentés (6800 soit 12,8 % des Européens), suivis des étudiants allemands (6700 soit 12,5 %), espagnols (4600 soit 8,6 %), russes (3900 soit 7,3 %) et roumains (3800 soit 7,1 %). Plus de quatre étudiants européens sur cinq sont originaires de l'Union européenne. Les étudiants asiatiques représentent 20,8 % des étudiants étrangers, et les étudiants américains 8,5 %.

Les trois nationalités les plus représentées restent les mêmes : les étudiants marocains sont les plus nombreux (22500), devant les Algériens (19700) et les Chinois (18800). Le nombre d'étudiants marocains est en hausse (+10,0 % par rapport à 2012-2013), contrairement à celui des Chinois (-5,3 % par rapport à 2012-2013) et celui des étudiants algériens (-7,8 % par rapport à 2012-2013) dont le nombre continue de diminuer.

Une majorité de filles à l'université, excepté en cursus doctorat

En 2013-2014, plus d'un étudiant inscrit à l'université sur deux est une étudiante (*tableau 4*). Elles sont majoritaires en cursus licence et en cursus master mais restent minoritaires en cursus doctorat (48,2 %). Les filles sont majoritaires dans les disciplines littéraires. Elles représentent plus de 70 % des effectifs en lettres et langues et 64,3 % en droit-sciences politiques. *A contrario*, elles ne représentent que 38,6 %

des inscrits en sciences, 28,7 % des inscrits en STAPS et 39,3 % des inscrits en IUT.

La médecine-odontologie et surtout la pharmacie sont des filières fortement féminisées : les filles représentent respectivement 62,0 % et 65,0 % des effectifs. Elles sont également une majorité en PACES (64,7 %).

Une part plus faible des étudiants en cursus licence à Paris

En 2013-2014, les effectifs sont en hausse dans toutes les académies sauf une où ils stagnent (*tableau 5*). Dans sept académies (celles de Reims, de Corse, de La Réunion, de Nantes, de Nice, de Poitiers et de Rouen), cette hausse est supérieure à 4,0 %.

Le cursus licence englobe 60,2 % des étudiants sur l'ensemble du territoire. C'est à Paris que son poids est le plus faible (51,1 %), et dans les DOM, il atteint quasiment les 80 %.

Diane Marlat et Ophélie Rogel,
MENESR-DGESIP-DGRI-SCSES-SIES-A21

TABLEAU 5 - Effectifs universitaires en 2013-2014 par université et par académie

Universités et académies	Effectifs totaux	Évolution par rapport à 2012-2013 (%)	Premières inscriptions	Universités et académies	Effectifs totaux	Évolution par rapport à 2012-2013 (%)	Premières inscriptions
Aix-Marseille	59 158		11 105	Angers	21 132		4 419
Avignon	6 524		1 869	Le Mans	10 323		2 629
Aix-Marseille*	67 282	-0,2	12 974	Nantes	34 337		7 623
Amiens	23 509		5 774	Nantes*	67 067	5,2	14 671
Amiens *	24 003	1,9	5 774	Nice	26 120		5 607
Besançon	19 641		4 398	Toulon	8 507		2 178
Besançon*	20 174	2,8	4 398	Nice*	35 215	4,8	7 785
Bordeaux	46 459		8 853	Orléans	14 153		3 580
Bordeaux III	14 484		3 213	Tours	22 916		5 143
Pau	11 329		2 647	Orléans-Tours*	37 695	2,0	8 723
Bordeaux *	74 022	2,2	14 713	Paris I	40 021		6 168
Caen	23 681		5 419	Paris II	16 526		2 280
Caen*	24 215	1,8	5 419	Paris III	17 110		3 099
Clermont I	14 859		3 021	Paris IV	20 630		3 756
Clermont II	15 112		3 217	Paris V	30 412		4 916
Clermont-Ferrand*	30 403	2,3	6 238	Paris VI	32 103		5 129
Corse	3 824		847	Paris VII	24 443		3 485
Corse*	3 970	5,5	847	Paris*	182 659	1,5	28 833
Marne-la-Vallée	10 639		2 135	La Rochelle	7 331		1 654
Paris VIII	22 299		3 776	Poitiers	22 820		5 064
Paris XII	27 137		5 676	Poitiers*	30 718	4,2	6 718
Paris XIII	20 926		4 497	Reims	22 071		5 044
COMUE Université Paris-Est	1 382		s.o.	Reims*	22 531	6,1	5 044
Créteil*	83 591	0,7	16 084	Brest	17 383		3 898
Dijon	26 326		5 657	Bretagne Sud	8 590		1 745
Dijon*	26 882	2,4	5 657	Rennes I	25 662		4 142
Chambéry	12 487		2 900	Rennes II	20 632		5 000
Grenoble I	15 694		3 500	Rennes*	73 700	2,7	14 785
Grenoble II	17 559		3 615	Le Havre	7 250		1 767
Grenoble III	5 568		1 261	Rouen	25 450		5 859
COMUE Université Grenoble	3 462		s.o.	Rouen*	33 427	4,0	7 626
Grenoble*	55 743	2,7	11 276	Mulhouse	7 444		1 651
Artois	10 956		2 617	Strasbourg	44 160		7 326
Lille I	20 125		3 629	Strasbourg*	52 403	1,8	8 977
Lille II	27 911		5 562	Albi	3 575		1 063
Lille III	18 660		4 358	Toulouse I	20 543		3 573
Littoral	10 071		2 339	Toulouse II	23 708		4 543
Valenciennes	10 243		2 441	Toulouse III	28 766		5 833
Lille*	100 170	2,8	20 946	Toulouse*	78 002	3,1	15 012
Limoges	14 607		3 086	Cergy-Pontoise	14 036		3 033
Limoges*	14 898	3,7	3 086	Évry-Val-d'Essonne	8 945		2 342
Lyon I	33 585		5 761	Paris X	32 381		6 092
Lyon II	28 667		5 186	Paris XI	28 552		4 654
Lyon III	25 922		4 958	Versailles-Saint-Quentin	16 925		3 354
Saint-Étienne	16 578		4 244	Versailles*	102 576	3,3	19 475
Lyon*	106 399	2,3	20 149	Total France métro.*	1 472 823	2,5	290 886
Montpellier I	24 446		4 119	Antilles-Guyane	12 705	3,3	3 804
Montpellier II	15 133		2 751	Mayotte**	719	18,5	276
Montpellier III	19 311		4 930	La Réunion	12 412	5,2	4 234
Nîmes	3 658		1 332	Total DOM*	26 792	4,5	8 314
Perpignan	8 636		1 854	France métro. + DOM*	1 499 615	2,5	299 200
Montpellier*	72 719	3,2	14 986	Polynésie française	3 415	9,2	862
Lorraine	51 439		10 690	Nouvelle-Calédonie	2 618	5,5	752
Nancy-Metz*	52 359	1,6	10 690	COM + Nouvelle-Calédonie	6 033	7,6	1 614
				France entière	1 505 648	2,5	300 814

s.o. : sans objet.

* Y compris les effectifs des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE). Voir encadré « Fusions d'universités et création des ESPE ».

** Le CUJFR de Mayotte, ouvert pour la rentrée 2012, accueille 700 étudiants tous inscrits dans le cursus licence, soit une augmentation mécanique de plus de 15 % pour cette deuxième année universitaire.

Source : MENESR-DGESIP-DGRI-SIES /Système d'information SISE

Fusions d'universités et création des ESPE

En application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) « Université Paris-Est » et « Université de Grenoble » ont évolué en communautés d'universités et d'établissements (COMUE) à cette date.

L'université de Lorraine, devenue grand établissement en 2011-2012, est maintenue dans le champ « SISE-Universités », les formations qu'elle propose étant très majoritairement de nature universitaire. Elle comprend les formations de l'ex-Institut national polytechnique de Lorraine. En 2011-2012, l'université d'Aix-Marseille a été créée par fusion des universités de Aix I, Aix II et Aix III. L'université de Bordeaux a été créée le 1^{er} janvier 2014 par fusion des universités de Bordeaux I, Bordeaux II et Bordeaux IV.

Créées par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) forment les futurs enseignants de la maternelle au supérieur à compter de la rentrée 2013, remplaçant les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM). Ces nouvelles écoles organisent les formations du master MEEF (Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) dédié aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation qui préparent aux nouveaux concours de recrutement. Du fait de la mise en place des ESPE, il n'est pas possible de réaliser des évolutions par établissement pour le cursus master et par extension sur les effectifs globaux, car tous les masters préparant aux concours d'enseignement n'étaient pas identifiés au sein des établissements les années précédentes.

Pour en savoir plus

- « Les étudiants inscrits dans les universités françaises en 2012-2013 », *Note d'Information enseignement supérieur et recherche*, 13.11, MESR-SIES, décembre 2013.
- « Résultats définitifs de la session 2013 du baccalauréat : les effets de la réforme de la voie professionnelle », *Note d'Information*, n° 06, MENESR-Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, mars 2014.
- *Repères et références statistiques (RERS) 2014*, chapitre 6 et fiches 12.8 et 12.9.

depp.documentation@education.gouv.fr/statistiques

Source et définitions

L'étude porte sur les 73 universités françaises (France métropolitaine, DOM, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie), sur le Centre universitaire de formation et de recherche d'Albi, sur le Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, l'université de Lorraine, et cinq Communautés d'universités et d'établissements (COMUE), qui soit délivrent elles-mêmes des doctorats (« Université Paris-Est », « Université de Grenoble »), soit comportent l'ESPE de leur académie (« Université Lille Nord de France », « Université Montpellier Sud de France » et « Université européenne de Bretagne »). Ces établissements répondent à l'enquête SISE (Système d'information sur le suivi de l'étudiant), qui recense les inscriptions acquittées par les étudiants. Parmi leurs éventuelles multiples inscriptions dans une université, une seule – dite **principale** – est retenue lors du décompte de la population étudiante universitaire. Les étudiants sont donc comptabilisés en tant que personnes physiques dans les établissements.

Les données publiées ici sont les données définitives relatives à l'année 2013-2014. La situation est observée au 15 janvier 2014. Cette date permet de tenir compte des inscriptions tardives mais exclut les étudiants ayant abandonné rapidement et ceux ne s'inscrivant qu'en février dans le cadre de la semestrialisation des cursus LMD.

Par ailleurs, la forte augmentation des effectifs dans les filières pluridisciplinaires est une conséquence de la mise en place du LMD. La redéfinition des offres de formation a entraîné le transfert de formations classées dans l'ancien système en sciences fondamentales et applications, par exemple en pluri-sciences ; c'est ainsi que le suivi des évolutions dans les disciplines touchées par l'émergence de formations pluridisciplinaires (pluri-

sciences, pluri-lettres, langues, sciences humaines, pluri-droit, sciences économiques, AES, pluri-santé) s'avère délicat.

Les **nouveaux bacheliers** sont des étudiants qui, ayant obtenu leur baccalauréat lors de la dernière session, s'inscrivent en première année de cursus licence dans l'enseignement supérieur universitaire (les titulaires d'une équivalence ne sont pas comptabilisés comme nouveaux bacheliers). Les effectifs inscrits dans les IUT regroupent les étudiants qui y préparent un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou un diplôme post-DUT.

Cursus et diplômes

Le cursus correspond au niveau final du niveau préparé.

Dans le **cursus licence**, figurent le diplôme de licence, la licence professionnelle, les DUT, les Post-DUT, certaines formations paramédicales comme le certificat de capacité d'orthophoniste, la PACES, des diplômes d'établissement...

Le **cursus master** regroupe le diplôme de master, les formations d'ingénieurs, certaines formations médicales et paramédicales comme les diplômes d'État de docteur en chirurgie dentaire, en médecine, en pharmacie, le diplôme d'État de sage-femme, les diplômes d'études spécialisées (DES et DESC), des diplômes d'établissement comme les diplômes des instituts d'études politiques ou des diplômes universitaires...

Le **cursus doctorat** ne comprend que les doctorats d'État et les habilitations à diriger des recherches.

(Les docteurs en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire font une thèse d'exercice et non une thèse de recherche, c'est pourquoi ces diplômes se retrouvent dans le cursus master).